

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 596 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni.....	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi.....	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari.....	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos jihatlari	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	

Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo‘shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o‘ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o‘g‘li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O‘zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko‘rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o‘shish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o‘g‘li	

XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHI SHAROITIDA SAMARQAND VILOYATIDA IJARA BOZORINING O'SISH DINAMIKASI VA KELAJAK PROGNOZLARI

Oybek Juliboy o'g'li

Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti doktoranti

ORCID: 0009-0008-8463-8242

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyatidagi ijara bozorining 2010–2023-yillardagi o'sish dinamikasi tahlil qilinib, kelajak prognozi beriladi. Tadqiqotda o'rtacha yillik o'sish sur'ati (CAGR) va eksponensial regressiya modeli asosida hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, agar hozirgi o'sish sur'ati saqlansa, ijara bozori hajmi 2025-yilda 1200 mlrd so'm, 2030-yilga borib esa 3300 mlrd so'm atrofida bo'lishi mumkin. Tadqiqot ijara bozorining kelajakdagi holatini baholash va investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ijara bozori, CAGR, regressiya tahlili, iqtisodiy prognoz, Samarqand, investitsiya, xizmatlar sohasi.

Abstract: This article analyzes the growth dynamics of the rental market in the Samarkand region from 2010 to 2023 and provides future projections. The study utilizes the compound annual growth rate (CAGR) and exponential regression model for calculations. The results indicate that if the current growth rate is maintained, the rental market size could reach 1,200 billion UZS in 2025 and approximately 3,300 billion UZS by 2030. The study is crucial for assessing the future state of the rental market and developing investment strategies.

Key words: rental market, CAGR, regression analysis, economic forecast, Samarkand, investment, service sector.

Аннотация: В данной статье анализируется динамика роста рынка аренды в Самаркандской области в период с 2010 по 2023 год и приводится прогноз на будущее. В исследовании используются среднегодовой темп роста (CAGR) и модель экспоненциальной регрессии для расчетов. Результаты показывают, что при сохранении текущего темпа роста объем рынка аренды может достичь 1 200 млрд сумов в 2025 году и около 3 300 млрд сумов к 2030 году. Исследование имеет важное значение для оценки будущего состояния рынка аренды и разработки инвестиционных стратегий.

Ключевые слова: рынок аренды, CAGR, регрессионный анализ, экономический прогноз, Самарканд, инвестиции, сфера услуг.

KIRISH

Samarqand viloyati O'zbekiston Respublikasining eng yirik iqtisodiy hududlaridan biri bo'lib, uning iqtisodiy o'sishida xizmatlar sohasi muhim rol o'ynaydi. Xizmat ko'rsatish infratuzilmasining rivojlanishi natijasida viloyatdagi ko'chmas mulk ijara bozori sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Xususan, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashishi, biznes muhitining yaxshilanishi va turizm sanoatining rivojlanishi ushbu bozorda talab va taklif muvozanatini shakllantirishda muhim omillar hisoblanadi.

Ushbu maqolada Samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi, asosiy omillari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. 2010–2023-yillar oralig'ida bozorining o'sish sur'atlari o'rganilib, kelajakdagi tendensiyalarni prognoz qilish uchun regressiya tahlili va o'rtacha yillik o'sish sur'ati (CAGR) kabi iqtisodiy baholash usullari qo'llaniladi. Tadqiqot natijalari ijara bozorining istiqbolli yo'nalishlarini belgilash hamda investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida o'rtacha yillik o'sish sur'ati (CAGR) va eksponensial regressiya modeli asosida hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Maqsad – ushbu natijalarga tayangan holda investorlar, davlat organlari va tadbirkorlar uchun strategik tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmatlar sohasining tez sur'atlar bilan rivojlanishi global iqtisodiyotning tuzilishida tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Shu borada, Geltner et al tijorat ko'chmas mulk bozorining asosiy mexanizmlarini, talab va taklif muvozanatini aniq ko'rsatib, ijara bozorining dinamik xususiyatlarini ilmiy asosda yoritgan. Ularning tadqiqotlari, ayniqsa, bozorning notekis o'sishi va makroiqtisodiy omillar bilan bog'liq murakkabliklarni tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

M. Porter esa xizmatlar sohasining iqtisodiyotdagi strategik rolini tahlil qilib, mintaqaviy raqobatbardoshlikni shakllantirishda ushbu sektorning innovatsion salohiyatini ta'kidlagan. Uning nazariyasi, xuddi ijara bozorida talab va taklif o'zgarishlari kabi, murakkab tizim sifatida qaralishi zarurligini ko'rsatadi. Aytish joizki, ba'zi hollarda bu tahlillarni o'qiyotgan kishi, hisob-kitobda xato qilishdan qo'rqib, bir chimdim "oqilona qahva" ichishni eslab qolishi mumkin – axir, statistikani to'g'ri talqin etish ham o'ziga xos san'atdir!

O'zbekistonning o'ziga xos tranzitsion jarayonlari va so'nggi islohotlar doirasida olib borilgan tadqiqotlar ham ijara bozorining o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlaydi. World Bankning 2019-yilgi hisobotida mamlakatning makroiqtisodiy siyosati va xizmatlar sektoridagi islohotlar ijara bozoriga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, ushbu jarayonning raqobat sharoitiga bevosita ta'sir etishi tahlil qilingan. Shuningdek, IMF taqdim etgan hisobotda iqtisodiy o'sish, investitsion muhiti va innovatsion siyosatning ijara bozorida roliga keng to'xtalib o'tilgan.

E. L. Glaeser tomonidan bayon etilgan shahar rivojlanishi va urbanizatsiya jarayonlarini tahlil etish, xizmatlar sektorining shahar iqtisodiyotidagi o'rnini ham yoritib, ijara bozorining mintaqaviy xususiyatlarini tushunishga yordam beradi. Ushbu adabiyotlar sharhi natijasida, xizmatlar sohasining rivojlanishi bilan bog'liq iqtisodiy omillar va ularning ijara bozoriga ta'siri yanada chuqurroq o'rganilishi zarurligi aniqlandi. Xulosa qilib aytganda, ilmiy manbalar tahlili Samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini shakllantirishda nazariy va empirik asoslarni ta'minlab, ushbu mavzuga nisbatan keng qamrovli yondashuvni talab etishini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ijara bozorining kelajakdagi o'sishini prognoz qilish uchun quyidagi statistik metodlar ishlatildi:

O'rtacha yillik o'sish sur'ati (CAGR)

CAGR (Compound Annual Growth Rate) bozor hajmining yildan-yilga qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Ushbu usul o'sishning doimiy tendensiyaga ega ekanligini aniqlashda qo'llaniladi va quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$CAGR = \left(\frac{P_{end}}{P_{start}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Bu yerda:

- P_{start} – boshlang'ich yildagi bozor hajmi (2010-yil),
- P_{end} – oxirgi yildagi bozor hajmi (2023-yil),
- n – yillar soni (2010–2023-yillar orasida 13 yil).

Kelajakdagi bozor hajmini taxmin qilish uchun CAGR formulasining quyidagi shaklidan foydalanamiz:

$$P_t = P_{end} \times (1 + CAGR)^t$$

P_t - prognoz qilinayotgan yildagi bozor hajmi (mlrd so'mda),

P_{end} - oxirgi yildagi bozor hajmi

(1 + CAGR) - bozor hajmining yildan-yilga qanday o'zgarishi

t - prognoz qilinayotgan yillar soni.

TAHLIL VA NATIJALAR

Samarqand viloyati iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida xizmatlar sohasining rivojlanishi hududiy ijara bozoriga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda hududda xizmat ko'rsatish sektori kengayib, turizm, savdo va logistika xizmatlari jadal o'sish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Ushbu omillar ijara bozoriga ta'sir etuvchi asosiy faktorlar sifatida qaralishi mumkin.

Samarqand viloyatida ijara bozorining rivojlanishi quyidagi asosiy omillar bilan belgilanadi:

1. Xizmatlar sohasining kengayishi – Savdo, umumiy ovqatlanish, mehmonxona biznesi va logistika kabi xizmatlar ko'lamini oshib borayotgani tijorat ijara bozorining kengayishiga olib kelmoqda.
2. Turizm infratuzilmasining rivojlanishi – Samarqandga keluvchi sayyohlar oqimi ortib borishi mehmonxona va turistik obyektlarning ijaraga bo'lgan talabini oshirdi.
3. Aholi daromadlarining oshishi va urbanizatsiya jarayoni – Shaharning infratuzilma jihatdan rivojlanishi natijasida ko'chmas mulk ijara bozoriga bo'lgan talab oshib bormoqda.
4. Mavsumiy talab va mavsumdan tashqari davrlardagi o'zgarishlar – Turistik mavsumda ijara narxlari oshishi kuzatilsa, qish oylarida talab pasayishi mumkin (1-jadval).

1-jadval. Samarqand viloyati ijara bozorining 2010–2023-yillardagi dinamikasi¹.

Yil	Bozor hajmi (mlrd so'm)
2010	45.2
2011	59.1
2012	74.9
2013	97.9
2014	127.0
2015	142.3
2016	274.9
2017	301.7
2018	337.2
2019	404.6
2020	423.6
2021	548.4
2022	662.0
2023	787.4

Tadqiqot uchun 2010–2023-yillardagi ijara bozorining umumiy hajmi (milliard so'mda) keltirilgan. O'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ijara bozori o'sish sur'ati tezlashgan. Ayniqsa, 2016-yildan boshlab (142.3 → 274.9 mlrd so'm) keskin o'sish kuzatilgan.

Kelajakdagi ijara bozorining umumiy hajmini (mlrd so'mda) prognoz qilish uchun o'rtacha yillik o'sish sur'ati (CAGR - Compound Annual Growth Rate) dan foydalanamiz. CAGR modeli bozor hajmining barqaror o'sishi kuzatilgan hollarda samarali bo'ladi. Bizda mavjud bo'lgan 2010–2023-yillarning statistik ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, ijara bozori yildan-yilga doimiy o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, keskin pasayishlar yoki katta tebranishlar kuzatilmagan.

CAGR modeli quyidagi sabablarga ko'ra tanlandi:

- Barqaror o'sish trendi mavjud – har yili bozor hajmi o'sib kelgan.
- Uzoq muddatli prognoz uchun mos – 5–10 yil davomida taxminiy o'sishni hisoblash mumkin.
- Oson qo'llaniladi – murakkab hisob-kitoblar talab qilmaydi, faqat tarixiy ma'lumotlar yetarli.
- Tahliliy soddaligi – natijalar intuitiv tushunarli va real iqtisodiy tendensiyalar bilan bog'liq.

CAGR o'rtacha foizli o'sishni hisoblab, kelajakdagi qiymatni oldindan taxmin qilishga yordam beradi. CAGR quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$CAGR = \left(\frac{P_{end}}{P_{start}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Bizning ma'lumotlar:

- Pstart – 45.2 mlrd so'm (2010-yil),
- Pend – 787.4 mlrd so'm (2023-yil),
- n – 13 yil (2010–2023 oralig'i).

¹ O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan jadval holatiga keltirilgan

Hisob-kitob:

$$CAGR = \left(\frac{787.4}{45.2} \right)^{\frac{1}{13}} - 1$$

$$CAGR = (17.42)^{\frac{1}{13}} - 1$$

$$CAGR = 1.230 - 1 = 0.23$$

Demak, ijara bozori har yili o'rtacha 23% o'sib kelgan.

Kelajakda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar o'zgarishidan davom etsa, har yili 23% o'sish saqlanadi deb faraz qilamiz. Shunda kelajak yildagi bozor hajmini quyidagi formula orqali hisoblash mumkin:

$$P_t = P_{end} \times (1 + CAGR)^t$$

P_t - prognoz qilinayotgan yildagi bozor hajmi (mlrd so'mda),

P_{end} - 787.4 mlrd so'm (2023-yilda)

$(1 + CAGR)$ - 0.23 (23%),

t - prognoz qilinayotgan yildan 2023-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'i (yillar soni) (2-jadval).

2-jadval. Yakuniy prognoz natijalari.

Yil	Prognoz qilingan bozor hajmi (mlrd so'm)
2024	968.5
2025	1192.3
2026	1467.6
2027	1806.2
2028	2223.7
2029	2738.0
2030	3372.6

Ushbu hisob-kitob statistik o'rtacha yillik o'sish sur'atiga asoslangan, lekin real hayotda ko'plab omillarning o'zgarishi haqiqatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan natijalarga ta'sir etishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda Samarqand ijara bozorining o'sish dinamikasini prognoz qilish uchun CAGR modeli ishlatildi, chunki u uzoq muddatli barqaror o'sish jarayonlarini yaxshi aks ettiradi. Alternativ regressiya modellari yoki vaqt qatori tahlillari bozor mavsumiyligi va inflyatsiyani inobatga olish uchun qo'llanishi mumkin, lekin mavjud ma'lumotlar doirasida CAGR eng mos usul sifatida tanlandi.

Samarqand viloyati ijara bozori 2010–2023-yillar oralig'ida o'rtacha 23% yillik o'sish bilan kengayib kelgan. Agar bu trend saqlansa, 2025-yilga borib bozor hajmi 1 200 mlrd so'm, 2030-yilda esa 3 300 mlrd so'mga yetishi mumkin. Haqiqiy natijalar iqtisodiy o'zgarishlar, talab va taklif hamda boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Kelajakda yanada aniq prognoz qilish uchun mavsumiy o'zgarishlar, iqtisodiy omillar va boshqa ko'rsatkichlarning ijara bozoriga ta'siri tahlil qilinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Ruziyev A.I. MAMLAKATIMIZDA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARINI STATISTIK BAHOLASH// Iqtisodiyot va ta'lim / 2023-yil 1-son, 554-559 b.
- Statistika agentligi saytidagi xizmatlar sohasi haqida ochiq ma'lumotlar - <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2>
- Морозов М.А., Морозова Н.С., Развитие цифровой сервисной экономики и ее влияние на рынок труда // Сервис plus. Т. 12. 2018. № 1. С. 100–107 DOI: 10.22412/1993-7768-12-1-10
- Baratov, R., & Uzbekova, S. (2022). INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRODUCTION IN THE PROCESS OF TRAINING. World scientific research journal, 4(2), 7-11.
- Umarov O.S. Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish tendensiyalari "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnal. №3 may-iyun 2018-yil.
- Baratov, R. (2021). Prospects of Higher Education System (on the Example of Uzbekistan). International Journal on Orange Technologies, 3(3), 128-131.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

